

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI IJTIMOIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Shayunusova Feruza Saxidovna

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti 2-bosqich talabasi,

Salaeva Muborak Saburovna

professor v.b.,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsni o'shlashtira olishi uchun yaratilayotgan sharoitlar, qo'llanilayotgan metodlar hamda PISA, PIRLS, TIMES ta'lim dasturlarining afzalliklari va o'quvchilardan olinayotgan natijalar haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'quvchi, tafakkur, PISA, PIRLS, TIMSS, motiv, reflex, mantiqiy fikrlash.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkuri mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, hukm va xulosa chiqarish, taqqoslash tahlil qilishning turli usullarini qo'llashda o'ziga xos xususiyatlari bilan maktabgacha yoshdagi bolalar va o'smirlardan farq qiladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilar tafakkurini shakllantirish, mustaqil fikrlashga o'rgatishda qo'llanilayotgan zamonaviy dastur PISA, PIRLS, TIMES ta'lim dasturlarini samarasi yaqol ko'zga tashlanmoqda.

Boshlang'ich sinfdan farqli o'laroq yuqori sinf o'quvchilari o'zlashtirib oladigan tushunchalar doirasi, asosan, har qaysi sinf uchun turli fanlar yuzasidan tuzilgan o'quv dasturi bilan belgilanadi. Muayyan ilmiy mazmunga ega bo'lgan tushunchalar o'quvchilarga mantiqiy ifodalangan shaklda bayon qilib beriladi. O'quvchilar o'zlarining ham tushunchalarini mazmunini ta'riflab, ularning jins va turlariga doir belgilarini ko'rsatib, aytib berishni o'rganadilar. Ular tushuncha va qoidalarni ta'riflab berolmay qolganlarida yoki ta'riflash mumkin bo'lmagan paytlarda tasvirlab, taqqoslab, xarakterlab, misollar bilan ko'rsatib beradilar. Shu

doiradan kelib chiqadigan bo‘lsak? Hozirgi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini darsliklariga mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun maxsus fan yaratilib uni amalda qo‘llash yuqori natijalarga olib keladi. Mantiqiy fikrlash uchun maxsus metodlar, o‘yin va topshiriqlarni tayyorlab bolaga o‘rgatilsa boladi aqliy rivojlanish, o‘ylash, fikrlash va o‘zini qiziqitira olgan savollariga qiynalmay javob topa olishiga yordam beradi.

Pedagog bunday holning oldini olish uchun bolaga ta‘limning o‘yindan farqi, qiziqarliligi haqida ma‘lumotlar berishi va uni shu faoliyatga tayyorlashi kerak. O‘qish faoliyati davomida tarkib topgan xususiyatlar bolaning kelgusi rivoji uchun zamin bo‘lib xizmat qiladi. Maktabdagi o‘qish bolalarning bilish ehtiyojlarini tez rivojlanishi va sifatli tarkib topishi, ularning atrof hayotga faol qiziqishlarini yuzaga keltirib, yangi bilim va ko‘nikmalarni egallashlari uchun sharoit yaratadi.

Yangi milliy dasturlar ta‘lim mazmuni va uni tashkil etishga mutlaqo yangicha yondashuv asosida tuzilgan bo‘lib, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning yosh imkoniyatlarini yuzaga chiqarib, bolalarda qat‘iy o‘quv va mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mantiqiy fikrlash - degani yunon tilidan tarjima qilishda bir necha ma'no bor: "to‘g‘ri fikrlash", "Fikrlash san'ati", "nutq". Mantiqiy ta'riflardan inson intellektual faoliyatining shakllari, usullari va qonunlari me'yoriy fan sifatida harakat qilamiz. Mantiq hissiy tajriba, vositachiligida o‘quv jarayoniga haqiqatni erishish yo‘llarini o‘rganish, shuning uchun fan sifatida belgilanishi mumkin, shuning uchun ilm olishga olinadi.

Ta‘limning mazmuni o‘quvchining bilimlarni egallashga qiziqishi, o‘z aqliy mehnati natijasidan qanoatlanish hissi bilan uzviy bog‘liqdir. Bu his pedagogning rag‘batlantirishi bilan yuzaga keladi va o‘quvchida samaraliroq ishlash mayli, istak va ishtiyoqini shakllantiradi. Shu bilan birga bolada paydo bo‘lgan faxrlanish, o‘z kuchiga ishonch hislari bilimlarni o‘zlashtirish va malakalarni rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarni o‘qitish jarayoni, o‘quv faoliyatining asosiy komponentlari: o‘quv masalalari, o‘quv vaziyatlari, o‘quv harakatlari, nazorat

etish va baholash bilan tanishtirishdan boshlanadi. Bu borada barcha predmetli harakatlar aqliy rivojlantirishga qulay bo'lgan sharoitda amalga oshirilishi juda muhim. O'quvchining ta'lim faoliyatini o'zlashtirishi o'quv masalalari tizimini echish jarayonida amalga oshiriladi. O'qishning boshida kichik maktab yoshidagi o'quvchilar mustaqil ravishda o'quv masalalarini qo'yish va echishni bilmaydilar. Bu vazifani boshida pedagog bajaradi. Asta-sekinlik bilan o'quvchilarning o'zlari ham o'quv masalalarini qo'yish va echish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni egallay boshlaydilar. Bu mustaqil o'quv faoliyati shakllanishining muhim bosqichidir.

Bolaning mustaqil ravishda bajargan harakatlari natijalarini o'z xatti-harakatlarining xususiyatlari bilan taqqoslay olishlari unda o'z-o'zini nazorat etish layoqati ma'lum darajada shakllanganidan dalolat beradi.

Kichik maktab davrida etakchi faoliyat doirasida reflex avvalo o'quv harakatlari, nazorat va baholash bilan bog'lik bo'ladi.. Buning natijasida pedagogik psixologiyada o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va mustaqil faoliyati ishning individual shakllaridagina ro'yobga chiqishi mumkin deb hisoblangan. Lekin so'nggi yillarda sobiq ittifoq davlatlarida, Shuningdek, Polsha, Germaniya kabi mamlakatlardagi ilg'or pedagoglarning ishlarida guruhiy bilish faoliyati har bir o'quvchiga darsda maksimal faollik va mustaqillikni ta'minlanishi zarurligi tasdiqlangan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining past o'zlashtirish sabablari va o'qishdagi qiyinchiliklar quyidagilar bilan bog'liqdir:

- 1) neyrofiziologik sabablar;
- 2) bilish jarayonlarining etarli darajada rivojlanmaganligi;
- 3) erkin va mustaqil harakat qilish darajasining pastligi;
- 4) motivatsion sohalarining etarli rivojlanmaganligi;
- 5) oila tarbiyasidagi, oilaviy munosabatlardagi kamchiliklar;
- 6) maktab ta'limi va tarbiyasidagi kamchiliklar;
- 7) o'zaro muloqot va munosabatdagi kamchiliklar;
- 8) shaxs xususiyatlardagi og'ishishlar.

O‘quv faoliyatiga qiziqish – 1-2 sinflarda ko‘tarilib, 3-4 sinflarda pasayadi. O‘quv faoliyatiga qiziqishning pasayishida pedagogning tayyor materialni bayon etishi va o‘quvchilarning yodlab olishlari ustanovkasi ustunlik qiladi va o‘quvchilarning faolliklari taqlid qilish xarakterida bo‘ladi. 3-4 sinf o‘quvchilari odatda o‘qilganlarni qayta hikoya qilib berishni, doskada yozilgan mashqni ko‘chirib yozishni, qoidalar va she‘rlarni yodlashni yoqtirmaydilar va aksincha, misol va masalalarni mustaqil ravishda echishni, tabiat hodisalarini kuzatishni, rasm chizish va plastilin va loydan narsalar yasash ishlarini yaxshi ko‘radilar. Boshqacha aytganda, kichik maktab Yoshidagi o‘quvchilar tashabbus va mustaqillik imkoniyati bor bo‘lgan ishlarga ko‘proq qiziqish bildiradilar.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning o‘quv faoliyati o‘z tarkibiga quyidagilarni kiritadi:

- masalalar echimlarining umumiy yo‘llarini mustaqil ravishda topish ko‘nikmalari;

-o‘quv vazifalarini ajrata olish, topish va o‘zlashtirish;

-o‘zini va o‘z faoliyatini adekvat baholay olish va nazorat qila olish;

-faoliyatda o‘zini-o‘zi boshqara olish;

- mantiqiy fikrlash qoidalaridan foydalana olish;

-umumlashtirishning turli shakllarini egallash va ulardan foydalana olish;

-jamoaviy faoliyatlarda ishtirok eta olish;

- yuqori darajada mustaqil ijodiy faollikka ega bo‘lish. Lekin aksariyat hollarda kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning o‘quv faoliyati maktab amaliyotida birinchi o‘ringa bolalarni amaliy ko‘nikmalarga, o‘qish, yozish, sanash malakalariga o‘rgatish muammosi turadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, boshlang‘ich ta’lim o‘quv faoliyatining asosiy vazifasi - bu o‘quvchilarni “o‘qish”ga, bilim olishga o‘rgatishdir. Buning natijasida o‘quvchilarda bilim olishga bo‘lgan qiziqish, kompetensiya va kreativlikni rivojlantirishdir.

Hozirgi kunda barchamizning eng muhim vazifamiz “Barkamol avlod”ni jamiyatga tog‘ri yonaltira olishimizdir. Har bir o‘sib kelayotgan avlod, ham ruhan

ham jismonan sogʻlom bolishi barchamizga bogʻliqdir. Bunda boshlangʻich sinf pedagoglari poydevor qoyib bersa, qolgan barcha maʼsul shaxslar kelajak avlodni unib oʻsib jamiyatda oʻz mavqeiga erishishiga madadkordirlar .

Adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi xalq taʼlimi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida // 29 aprel 2019 yil.
<https://lex.uz/docs/4312785>
2. Abdieva K. Taʼlim sifat samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalardan foydalanish // "Oriental art and culture" scientific-methodical journal. №3. 2020. B.384.
3. Davletshin M.G. Yosh davrlari va pedagogik texnologiya. T., 2004.
4. Madieva R. Xalqaro baxolash tadqiqotlari – taʼlim sifatida muhim qadam // Yangi Oʻzbekiston. – Toshkent. 2022 yil 12 mart.
5. Salaeva M.S., Djumabaeva M. Taʼlimni modernizatsiyalash sharoitida pedagog shaxsining ijtimoiylashuvi va professionallashuvi // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali. ISSN (E) – 2181 – 1334. Barcha sohalar boʻyicha electron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021. Part - 1. - C.54-60.
www.academscience.uz.
6. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi oʻquvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
7. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda otalarning oʻrni // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754.
8. Salaeva M.S., Beknazarova X.X. Boshlangʻich taʼlim oʻquvchilarini ijtimoiy mobilligini rivojlantirish. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES,

PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(4), 136–

139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

9. Salaeva M.S., Djumabaeva M. Pedagogning kichik maktab yoshidagi bolalarni ijtimoiy mobilligini oshirishga ta'siri // Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, ISSN - 2181-2608. IMPACT FAKTOR - 8.2 SJIF: 5.426 - B. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
- 10.Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>